

Réhabilitation des terres sujettes à l'érosion par la mise en place d'apiculture

www.af4eu.eu

Pâturage multifloral naturellement rétabli sur un glissement de terrain stabilisé dans l'Apennintoscromagnolo, Montevecchio, Italie

L'abandon et la mécanisation agricole des zones intérieures méditerranéennes ont provoqué une profonde instabilité hydrogéomorphologique avec des phénomènes de forte érosion des sols et de glissements de terrain. En effet, la fragilité écologique des paysages méditerranéens vallonnés et montagneux a été fortement affectée au cours des dernières décennies par la réduction de la présence humaine. La dépopulation des zones intérieures s'est accompagnée de la dégradation d'un système rural orienté vers les bonnes pratiques agroforestières et le maintien de vastes zones de prairies et de pâturages. La mécanisation agricole naissante des terres en pente a permis d'augmenter la surface arable. Cette situation, conjuguée à la réduction de l'attention portée aux cultures de couverture et aux systèmes hydrauliques, agricoles et forestiers, a provoqué une instabilité hydrologique généralisée. L'Italie est fortement touchée par ces problèmes en raison du pourcentage élevé de territoire représenté par les zones de montagne intérieures. Une conversion radicale et partagée de ces systèmes ruraux en désarroi est désormais urgente. La réintroduction de l'apiculture peut soutenir cette conversion vers des systèmes à forte biodiversité, riches en cultures permanentes à composantes arboricoles, arbustives et herbacées capables d'exprimer un fort potentiel mellifère. En particulier, les nombreuses zones qui ont été soumises à l'érosion ou aux glissements de terrain, une fois stabilisées, devraient être gérées exclusivement avec de bonnes pratiques agroforestières capables d'assurer le drainage et la stabilité des pentes. L'apiculture peut ici tirer parti de la biodiversité floristique assurée par des plantations de protection et de végétalisation appropriées. Par exemple, un plan hydrogéologique Keyline peut être accompagné de plantations d'arbres et d'arbustes de plantes mellifères, tandis que des prairies multi-plantes avec une floraison échelonnée peuvent occuper de manière permanente les zones de bassin versant les plus exposées à l'érosion.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.